

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ В КЛАССАХ РОДНОГО ЯЗЫКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Турсунова Озода Фахритдиновна

Бухарский государственный медицинский институт
узбекский язык и литература, русский язык, педагогика,
преподаватель кафедры психологии
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076909>

Аннотация: В данной статье рассмотрены цели и задачи курса методики обучения родному языку, роль лексики в обучении грамоте и современная ситуация в школе, роль и методы в развитии речи учащихся и формировании творческого мышления. заявил. При этом выявлены способы применения научно-теоретической информации на практике.

Ключевые слова: лексикология, лексикология, учебный словарь, лексикография, потребность, учебник, программа, творческое мышление.

Национальная независимость открыла новую страницу в истории нашей республики. Узбекистан за короткое время стал известен миру как развитая страна; В мировом сообществе также возросло внимание к его культуре, истории, артефактам, обычаям, языку. Тот факт, что узбекский язык имеет официальный статус государственного языка, повысил его социальную ценность и расширил сферу его использования. Это потребовало его образования для повышения культуры практического использования языка.

Сегодня темпы развития во всех сторонах нашего общественного быта колоссально ускорились, интеллектуальный потенциал, высокое мышление стали главным условием выживания в мире, неожиданно возросло развитие науки и техники, одухотворенность человека, обеспечивающая сохранение нации как народа, нации как нации. Не секрет, что человеческое общество принципиально отличается от того времени, которое оно переживало до сих пор. В таких условиях становится ясно, что потребность в образовании, особенно в преподавании родного языка, как никогда серьезна. Ведь привлечь внимание обучающегося, правильно и целенаправленно направить его умственную и физическую деятельность в эпоху глобализации и Интернета непросто. Обилие и разнообразие источников информации и их ежедневное совершенствование, масштабы и охват расширяются, делая ее чрезвычайно удобной и современной, интересной и необходимой студенту

в образовательном процессе, и в то же время в доступной и быстрой форме. достигать. требует предоставления информации. Без них невозможно думать о достижении желаемого результата.

В такой ситуации молодое поколение может противостоять различным духовным угрозам, сформирована культура чтения, они понимают истинную природу происходящих вокруг них реалий, творчески мыслят и выражают свои мысли самостоятельно, бегло и точно в различных речевых ситуациях. в устной/письменной формах. Наша главная задача – воспитать людей так, чтобы они могли выражать свои чувства.

Многим известно, что при прежнем режиме главная роль отводилась студентам, но существовала проблема не дать им мыслить самостоятельно и творчески. Соответственно, в первые годы независимости возникла необходимость коренного реформирования системы образования, науки и профессионального образования по всей стране, опираясь на опыт развитых стран мира, новшества государственного значения, в первую очередь, образование началось с системы. С этим были связаны Закон «Об образовании» и разработка Государственной национальной программы развития школьного образования.

Государство, как главный реформатор, стремится к языкознанию («создание прекрасных академических и учебных грамматик, в полной мере отражающих самобытный характер и особенности узбекского языка, создание словарей и энциклопедий, брошюр и учебников по различным темам и направлениям) для обучения родной язык («кто правильно и бегло излагает свое мнение устно и письменно, обладает культурой чтения, способен самостоятельно и творчески мыслить, понимает мнение других — общение и речевое развитие человека с развитой культурой») набор следующие задачи.

Основной целью школьного обучения родному языку является развитие у учащихся способностей мыслить творчески, логически, творчески, образно и ассоциативно, правильно и бегло выражать продукт мышления в устной и письменной форме в соответствии с условиями речи. Как видно из Государственных требований к образованию на низших ступенях непрерывного образования, в нашей стране наступила новая эпоха в языковой политике.

Что ж, в таких условиях нам сложно дать положительный ответ на вопрос о современном состоянии использования учебных словарей в классах родного языка средних общеобразовательных школ.

Как мы уже упоминали, роль словарей в системе образования несравнима. Требованием эпохи к родному языку в школе является творческое мышление, творческое мышление, т.е. «Благодаря родному языку ученик способен мыслить как ученик, понимать мнение других, выражать свое мнение в устной и письменной форме». Пути выполнения этой задачи с целью развития личности с развитой речевой (коммуникативной) компетенцией, направленной на умение правильно и бегло выражаться в соответствии с речевыми условиями, проводится много исследований. анализируются потребности общего среднего образования на родном языке.

Использованная литература:

1. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида»ги Қонуни.// Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори. – Т.: Шарқ, 2020. – 64 б. – 20-29-бетлар.;
2. Ўзбекистон Республикасининг «2004-2009 йилларда мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастури». // Таълим тараққиёти, 3-сон. – 2004.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университетини ташкил этиш тўғрисида”ги фармони. 2016 йил 13 май <https://lex.uz>
4. Умумий ўрта таълимнинг Давлат таълим стандарти. Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги 187-сон қарори // <https://lex.uz>
5. Баҳриддинова Б. Она тили дарсликларининг янги авлоди: муаммо ва ечимлар // Тил ва адабиёт таълими.–Тошкент, 2017 йил, 10-сон.–21-23-б.
6. Umumiy o'rta ta'limning milliy o'quv dasturi.Ona tili (1-11-sinf). – Toshkent: RTM, 2022. – 170 b.–9-b.
7. Турсунова Озода. (2023). Актуальность применения лексикографической техники в организации учебного процесса на уроках русского языка, как родного. Academic research in modern science, 2(12), 101–103. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7817447>
8. Tursunova, O. (2023). Organization of the educational process during the lessons of russian as a native language, including the study of lexical composition based on lexicographic methods, in particular, the specifics of paronymy. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yopa/article/view/12287>

9. Tursunova, O. (2023). Organization of the educational process during the lessons of russian as a native language, including the study of lexical composition based on lexicographic methods, in particular, the specifics of paronyms. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/уора/article/view/12287>
10. Tursunova O. The possibilities of using textbooks during mother tongue classes //ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal 5 (5), 408-418
11. Tursunova Ozoda . On the use of study dictionaries in mother language lessons of general secondary schools //EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH//14-19
12. Principles of creating the "annotated dictionary of paronyms" for secondary school students O.F. Tursunova 2022/10/22 //Eurasian journal of social sciences, philosophy and culture//2/216-223
13. Tursunova O. High human feelings in Rudakis work.// Theoretical & Applied Science/986-99
14. Tursunova, O. (2023). Organization of the educational process during the lessons of russian as a native language, including the study of lexical composition based on lexicographic methods, in particular, the specifics of paronyms. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 93–96. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/уора/article/view/12287>.
15. Бекчанова, С. (2023). Становление человека личностью сквозь призму педагогической и культурной реальности. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 4), 32–36. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/13213>, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7867146>.
16. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). Шахсинг касбга бўлган қизиқиши, лаёқати ва қобилиятларини амалий ўрганишда жаҳон тажрибаси. Eurasian journal of academic research, 2(12), 774–780. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353435>.
17. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). Основные составляющие нравственного воспитания и развития личности школьника. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483370>.
18. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zainiddinovna Tasheva Studying philosophical realities of the renaissance epoch, based on the structural analysis of philosophical texts // Academic research in educational sciences. 2021. №8. URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/studying-philosophical-realities-of-the-renaissance-epoch-based-on-the-structural-analysis-of-philosophical-texts>.

19. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal* "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe" 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
20. Madaniyatlararo tafovutlarning globalashuv sharoitida ijtimoiy-psixologik xususiyatlar. *MM Zikiryaeva*. Таълим ва ривожланиш таҳлили онлайн илмий журнали 2 (3), 240-245, 2022/5/5
21. Shaxs psixologiyasida ranglarning egallagan o'rni xususida. Тафаккур ва талқин, 475-485, 2020/5/15
22. Ўсмирлар хулқ-атворида ижтимоий қадриятлар шаклланишига таъсир этувчи омилларни методологик асослари. *Зикиряева.М М, Psixologiya* 4 (4), 124- 128, 4/2020
23. О методологии психологического образования. А.А Ахмедов, М.М Зикиряева. *Вестник интегративной психологии* 19 (79), 63-67, 2019/9/3
24. Психологические особенности взаимоотношений мальчиков и девочек в младших классах. *Зикиряева М.М. (г.Бухара, Узбекистан) Вестник* 24/2022 128-130с
25. Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков АА Ахмедов, ММ Зикиряева. *Новый день в медицине.*151-154, 1(29)2020
26. Зикиряева Манзура Мавлоновна, ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА КРЕАТИВЛИКНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
27. / *URASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH Innovative Academy Research Support Center / Volume 2, Issue 11, October 2022 / p. 926-931.*
28. Талабалар касбий тафаккурини ривожлантиришда замонавий маъруза машғулотларининг аҳамияти. Гулноз Негматовна Курбанова. *Биология и интегративная медицина.* 2021
29. THE ROLE OF INNOVATIVE LECTURES IN THE IMPROVEMENT OF STUDENTS PROFESSIONAL THINKING. *Kurbanova Gulnoz Negmatovna. Academicia.* 2021/3.*International Journal for Advanced Research In Science.* Kurbanova Gulnoz Negmatovna. 2020/5

